

EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Samuel Fonteles Ximenes Aguiar¹ Edivaldo Marinho de Oliveira²

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência formativa no âmbito de um estágio supervisionado de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Durante o período de estágio foram realizadas ações de observação das turmas, regência e uma intervenção planejada, nomeada como projeto didático. Um dos principais resultados a serem elencados foi o obtido no projeto, o auxílio na preparação dos alunos para a realização da prova do ENEM. Foi realizada uma aplicação de questionários constituídos de questões de provas do ENEM de anos anteriores e da resolução em sala. Diante da experiência, conclui-se que o período de estágio é fundamental no desenvolvimento do futuro docente. Durante todo o estágio é importante que o estagiário reflita sobre suas atividades e seu papel como educador. O estágio também deve contribuir com a escola, tentando auxiliar de alguma forma e atender alguma demanda encontrada ali para que a relação seja de troca mútua, sendo por fim uma parceria conjunta para o bem desse grande organismo que é a comunidade escolar.

Palavras-chave: Educação. Docência. Alunos.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado Obrigatório oportuniza os primeiros contatos que o “aluno-professor” terá com seu futuro campo de atuação (Linhares *et al.*, 2014). Para Barreto *et al.* (2015) esse período é de fundamental importância para a formação de profissionais reflexivos e comprometidos profissionalmente. O Estágio Supervisionado no Ensino Médio I é o momento em que o aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UECE adentra novamente os portões da escola, porém desta vez como um professor, mas este não irá sozinho nessa jornada, terá como companheiro um professor experiente, seu supervisor e também contará com o auxílio de seu professor da disciplina de estágio.

É nesse momento que o estudante pode pôr em prática o que até então só tinha em teoria e ainda poder adquirir novos conhecimentos no momento em que realiza essa etapa acadêmica, sendo assim, este é o principal ensaio para a vida profissional que o

¹ Samuel Fonteles Ximenes Aguiar, aluno, samuel.fonteles@aluno.uece.br.

² Edivaldo Marinho de Oliveira, professor supervisor, edivaldo_marinho@yahoo.com.br.

aluno terá em sua graduação (Santos; Muniz; Silva, 2020). Deste modo, o Estágio é etapa indivisível na boa formação do professor de Biologia.

Para Scalabrini e Molinari (2013) o estágio também tem função de gerar uma reflexão no aluno. Há de se entender que são vastas as reflexões e muito pessoais, porém elas devem e irão ocorrer no decorrer da disciplina, ajudando assim a moldar o futuro professor e deixa-lo maduro. No Estágio também o estagiário consegue perceber a diferença que ele causa na vida dos alunos (Bernardy; Paz, 2012). Lá, ele pode, ainda que minimamente, fazer parte positiva, ou negativamente da vida de um aluno, caberá a ele saber se portar a fim de levar o melhor de si para dentro da sala de aula.

O estagiário deve acostumar-se com as diferenças entre os alunos e buscar entende-las, ter paciência com eles e buscar formas de evitar conflitos com os estudantes, transformando a sala de aula em um ambiente de crescimento e realizações para os alunos e para o professor, além disso, é no estágio que o aluno irá desenvolver a noção de responsabilidade para com o seu trabalho (Scalabrini; Molinari, 2013). Esse trabalho teve como objetivo relatar as experiências vivenciadas durante a realização do Estágio Supervisionado no Ensino Médio I do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará, nele estão as impressões pessoais do estagiário sobre esse momento.

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Para este estágio em específico foi escolhido uma escola de referência aqui nas proximidades de onde moro, a escola localiza-se em frente a uma avenida bastante movimentada e a uma praça, esta escola é antiga e bem conceituada na região, ela funciona no período da manhã e tarde, embora não seja tão grande e as salas sejam apertadas, o ensino é de qualidade e os professores são bastante comprometidos com seu trabalho.

A escola conta com uma quadra poliesportiva, sala de informática e laboratório de ciências, ainda possui uma sala de jogos, com uma mesa de ping-pong para os alunos, ela também conta com sala dos professores, sala de planejamento de aulas e biblioteca. Possui refeitório. As salas são bastante apertadas, as cadeiras não estão em seu melhor estado de conservação e os alunos não mantêm distância confortável uns dos outros, todas possuem ar-condicionado. A lousa é funcional e nova.

Os profissionais que ali trabalham são bem acolhedores e solícitos, estando sempre prontos a ajudar em qualquer dúvida que tive, o professor supervisor é bem preparado e dotado de grande conhecimento em Biologia.

3. ALOCAÇÃO NO ESTÁGIO

Antes de escolhermos nossas escolas, o professor orientador do estágio havia sugerido que ficássemos em escolas de sua escolha, a fim de facilitar a supervisão dele, porém dada as dificuldades em locomoção devido a distância convencemos ele a deixar que nós mesmos fizéssemos a seleção das nossas escolas.

A escola foi escolhida principalmente por questões de localização, esta fica próxima da minha residência, o que facilita a locomoção. Meu primeiro contato com a escola foi bastante amistoso, fui recebido muito bem pelo coordenador que me apresentou a estrutura da escola e prontamente me aceitou como estagiário, disse que eu

voltasse dois dias depois, pois ele iria achar um professor para me supervisionar, quando voltei ele me apresentou o professor e marquei meus dias de estágio com ele, ficariam sendo principalmente na terça-feira, porém, esporadicamente, também ocorreria às sextas-feiras.

Após isso encontrei o diretor e levei os papéis a ele para que ele assinasse e assim o estágio oficialmente começasse. Durante a primeira reunião com o professor, foi explicado a ele do que se tratava esse estágio e que ele seria de observação, regência e ao fim teria uma intervenção, nomeada como projeto didático.

4. DESENVOLVIMENTO

Após o primeiro contato com a escola, senti-me mais confiante devido a calorosa recepção que ele tem na escola. Ao chegar na escola fui bem recebido e tanto o diretor, quanto o professor supervisor prontamente assinaram meus papéis, tirando assim o maior entrave que nós estagiários temos logo no começo do semestre. Passado esse momento de reconhecimento e assinatura, o estágio começa a fluir de forma mais natural.

A inserção na escola é um momento em que o estagiário ainda está mais tímido e conhece pouco os alunos, os profissionais e seu supervisor, sendo assim, é natural que o estagiário nessa fase fique mais calado e observe mais. É nesse sentido que inicia o estágio de observação, onde o aluno deve tentar entender a personalidade das salas em que ele atuará e também da escola em que está inserido e como seu supervisor interage com tudo isso. Nesse momento também o estagiário deve buscar entender a personalidade de cada aluno ali presente, a fim de ter maior êxito no tratamento feito a cada um deles, minimizando os conflitos e angariando a simpatia da sala. É também na observação que surge a observância do ritmo da sala e a percepção de se há ou não algum aluno com necessidades especiais que precisem de algum acompanhamento do professor mais especializado, embora a universidade não nos prepare para realizar tal acompanhamento, deixando muitas vezes o professor a mercê de seus próprios achismos de como deve tratar a situação.

Durante a observação pude perceber que a escola em que estava era bem diferente da de ensino fundamental que estive no semestre passado, os alunos ali eram bem mais calmos e comportados que na escola de ensino fundamental, também havia neles uma maior vontade de imprimir sua identidade pessoal em suas vestes e ações. Analisei também a forma como meu supervisor interagia com as salas em que atuamos, no caso, eram três, duas do 3º ano e uma do 2º ano.

Analisando a aula do professor nas turmas, vi que os métodos adotados por ele, são majoritariamente, o uso apenas de lousa e pincel, porém são bastante eficazes, a aula dele é de grande qualidade técnica, ele torna a aula engraçada com suas piadas e seu jeito humorístico, o que traz mais leveza para o ambiente monótono da sala de aula.

Outro ponto perceptível durante a aula é a maneira mais individualizada com que ele trata os alunos, tendo uma proximidade maior com eles do que meus supervisores de estágios passados, isso até certo ponto pode ser benéfico para identificar problemas de aprendizado ou na vida pessoal dos alunos que possam sofrer algum tipo de problema em seus lares que um professor atento poderia ajudar.

Após o período de observação e de absorção dos conhecimentos necessários para ministrar aulas nas salas em que eu estava lotado iniciou-se meu período de

regência, minha primeira aula foi sobre genética, este é um dos temas que menos domino e por isso tive que estudar antes para rever os conceitos, para essa aula recorri a livros sobre o tema e principalmente a vídeos de professores nas plataformas digitais, a aula correu bem, o professor supervisor complementava sempre minha fala após o fim da aula.

Em comparação com minhas experiências passadas no Ensino Fundamental, nessas salas de Ensino Médio notava que os alunos faziam mais perguntas sobre a matéria apresentada em sala, não sei se por uma característica deles ou porque já visavam as futuras realizações das provas da UECE e do ENEM.

Durante o período de regência, além da aula supracitada, foram realizadas aulas sobre aquecimento global e camada de ozônio, bem como chuva ácida e os impactos das atividades humanas no planeta e na vida como um todo. Durante essas aulas os alunos mostraram-se bem antenados com os problemas ambientais tratados, demonstrando revolta com os governantes e empresas que contribuem para a poluição ambiental. Foi explicado a eles o papel de cada cidadão na construção de um meio ambiente equilibrado e tivemos foco em abordar a necessidade de não cair em *fake news* sobre esse tema, pois essas são bem frequentes no ambiente virtual.

Passado o período das regências iniciamos os preparativos para a criação de um projeto didático que fizesse sentido tanto para o professor quanto principalmente para a realidade dos alunos, tal visão é corroborada pelo trabalho de Salvador *et al.* (2021) ao qual nos mostra que a interação da universidade por meio do estágio pode ser bastante proveitosa para os alunos da escola que recebem essa interação, sendo assim, tendo em vista que nos encontrávamos no segundo semestre e por tanto, em vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) o projeto escolhido foi montar um compilado de questões de exames passados e resolver essas questões em sala, eu separei algumas e o professor outras e íamos nos revezando cada qual resolvendo uma questão.

As que não puderam ser resolvidas em sala por conta do tempo foram levadas para casa com o objetivo de servir de estudo dirigido. Tivemos o cuidado de selecionar questões que abordam temas atuais e que tinham grandes possibilidades de cair no ENEM 2025, além disso, fizemos um apanhado de informações sobre a COP 30, pois entendemos que seria um tema bastante relevante para esse momento, a escolha por abordar a COP 30 foi de grande importância pois os alunos não conheciam nada sobre ela e caso temas sobre ela caíssem nas provas que eles enfrentam, certamente não se sairiam bem.

Ao fim da aplicação do projeto, utilizei como forma de avaliação a consulta ao professor supervisor sobre a relevância das questões elencadas por mim frente as possíveis temáticas que seriam abordadas no ENEM, bem como a possibilidade de as perguntas resolvidas em sala terem ajudado os alunos a se saírem bem durante a realização do certame. O professor considerou que eram relevantes e que o projeto contribuiu para o desenvolvimento escolar dos alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio parece ser de grande importância na formação acadêmica, sendo um momento de experiência em situação real de trabalho e influenciando na decisão profissional de seguir na área da docência. Para além disso, é neste momento que

faculdade, aluno e escola devem agir coletivamente para que a experiência formativa seja o mais fácil possível para o discente, o mais proveitoso possível para a escola e tendo as demandas da universidade atendidas.

Este para mim foi um dos estágios mais proveitosos pois senti que por meio do projeto didático aplicado pude de alguma forma fazer uma diferença na vida dos alunos, pois estes puderam sair dali mais preparados para a prova que enfrentariam no fim de semana vindouro. Fica aquela sensação de que talvez a questão definitiva da prova que eles possam ter acertado, pode ter sido por causa da revisão feita, talvez uma mera tolice, mas ainda assim, dá um pequeno gostinho de ter contribuído possivelmente em algo.

Pude perceber grande diferença entre o comportamento das turmas de Ensino Médio e de Ensino Fundamental as quais tive contato no estágio. As do médio demonstram, além de uma maior maturidade (já esperada pela idade), maior interesse pela matéria apresentada, com constantes discussões sobre o tema tendo se iniciado durante as aulas, em contraste com minha experiência em estágios passados, onde quando muito, alguns alunos isolados faziam perguntas.

Todos os professores com quem estagiei nas escolas foram maravilhosos, mas com este me identifiquei mais, seja por conta das brincadeiras ou da forma de ensinar, trouxe uma forma leve de se levar o conhecimento, algo que aprecio como futuro docente, o ambiente escolar é a meu ver uma prisão, sendo assim, qualquer metodologia que traga leveza aquele ambiente é bem vinda.

A escola é bastante organizada e o professor da disciplina de estágio também, isso facilitou bastante o cumprimento da carga horária, pois esse é um dos temas mais tensos para o estagiário e nesse semestre, graças a impecável condução do professor, não tivemos esse problema.

A escola está bem preparada para receber estagiários, tendo um excelente programa de alocação destes, em contraste com escolas que fui, está acolhe o estagiário prontamente em sua chegada e já garante a ele que terá espaço ali.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Edna Silva; OLIVEIRA, Maria Marly de; ARAÚJO, Mônica Lopes Folena. O Estágio Supervisionado Obrigatório na formação do professor de Ciências e Biologia: perspectivas de licenciandos e orientadores. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, São Cristóvão, v. 8, n. 16, p. 51–60, 2015. BERNARDY, Katieli; PAZ, Dirce Maria Teixeira. Importância do estágio supervisionado para a formação de professores. **XVII Seminário Interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão. Anais: Unicruz**, p. 1-4, 2012.

LINHARES, Paulo Cássio Alves; IRINEU, Toni Halan da Silva; SILVA, Josimar Nogueira da; FIGUEREDO, Janailson Pereira de; SOUSA, Thiago Pereira de. A importância da escola, aluno, estágio supervisionado e todo o processo educacional na formação inicial do professor. **Revista Terceiro Incluído**, Goiânia, v. 4, n. 2, p. 115–127, 2014. SALVADOR, Maria do Socorro Silva; MORAIS, Nathália Rocha; DE SOUZA, Nádson Ricardo Leite. Entre Contextos e Práticas: a importância do Estágio Supervisionado para a formação docente e para as relações entre Universidade e Escola. **Revista Educação Geográfica em Foco**, v. 5, n. 9, 2021.

SANTOS, Valdelina Bezerra; DE SOUSA MUNIZ, Simara; DA SILVA, Denyse Mota. A importância do estágio supervisionado na formação inicial docente: relato de experiência. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 13, 2020.

SCALABRIN, Izabel Cristina; MOLINARI, Adriana Maria Corder. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. **Revista unar**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2013.